

УДК: 619:616.002:618.19.-002:636.2:615

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПСЕВДОМОНАЗНЫХ МАСТИТОВ, МЕТРИТОВ КОРОВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ.

Базаров А.Х. - доктор философии ветеринарных наук (PhD)

Базаров Х.К. - доцент

Маматкулова Н.И. - магистр

Самарканд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

Ключевые слова : мастит , метрит, трипаном голубым , теллуристый калий, бактериофаг ,фагочувствительный, международный набор, типизация.

2023-2025 Целью изучения этиологической структуры маститов и метритов нами годами были проведены бактериологические исследования патологических выделений из матки и молочной железы 210 больных животных. Работу проводили в хозяйствах Самаркандской, Бухарской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской областей. Бактериологические исследования выполнялись в ветеринарных лабораториях указанных областей и в лаборатории кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Патологический материал из матки брали с помощью специальных стерильных тампонов Sterile Polyester Tipped Applicator с соблюдением асептики. И использованные тампоны с держателями вставлялись в стерильные пробирки с пробками, после чего их укладывали в термосы со льдом и доставляли в лабораторию для исследований.

Исследуемый патологический материал высевали одновременно на маннитно-солевой агар с фенолротом (для стафилококков), на агар с сахарозой, трипаном голубым, кристаллическим фиолетовым и теллуристым калием (для стрептококков), на агар с 5% эритроцитов кролика или барана , на агар .Д, на кровяной агар с 10 % и 40 % желчи, Плоскирева , агар Эндо , в бульон Чесбро-Ивенса (для энтерококков) и в бульон Китта -Тароцци (для анаэробных бактерий) .Среда Г.П.Калина, среда Кинг .Д, среда А.Х. Базарова.

Результаты бактериологических исследований показали, что мастит и метрит у коров вызывали следующие бактерии Staphylococcus aureus ,Staphylococcus albus -39 (18,571%).Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis , Streptococcus viridans , Streptococcus salivarius, Streptococcus agalactiae - 23 (10,952%) , Enterococcus faecium , Enterococcus faecium var. durans , Enterococcus liquefaciens var .zymogenes -17(8,095%), Proteus vulgaris -16 (7,619%), Pseudomonas aeruginosa-16 (7,619%), Escherichia coli -8 (4,285%), Diplococcus lanceolatus -3(1,428%), Clostridium perfringens -4 (1,904%).

Ассоциации бактерий -85 (40,479%), в том числе: Staphylococcus + Streptococcus+ Enterococcus-29(13,809%), Staphylococcus +Streptococcus+Escherichia-17 (8,095%), Staphylococcus+Pseudomonas +

Enterococcus-12 (5,714%), Staphylococcus+ Proteus + Pseudomonas-13 (6,190%), Escherichia+ Pseudomonas+ Proteus-14 (6,667%). Изучены основные свойства бактерий .

Кроме указанных бактерий, в значительном количестве в патологическом материале присутствовали микрококки, не обладающие признаками патогенности, по морфологически сходные стафилококками. Наши исследования показали, что стафилококки составляют большую и неоднородную группу организмов с различной степенью биологической активности и вирулентности, свойства которых изменяются в зависимости от условий среды их обитания. В связи с этим применение какого-нибудь критерия или теста для объективного суждения о патогенности стафилококков, является неправильным.

Практически важным тестом, позволяющим от дифференцировать стафилококки от микрококков, является сбраживание глюкозы в анаэробных условиях, всегда положительное у стафилококков и отрицательному микрококков; для стафилококков также присуще свойство продуцировать каталазу и сбраживать маннит в анаэробных условиях (стафилококки животного происхождения сбраживают маннит медленно, поэтому наблюдение надо вести до пяти суток).Изучение коагулазной активности , продукции дезоксирибонуклеазы, теллуритредуктазы, лизоцимной и гемолитической активности позволяет достоверно утверждать или отрицать патогенность стафилококка .

Из 210 больных маститов метритом коров 31 (14,761%) болели клиническим маститом, причем у 20 коровы как мастит были вызваны стафилококками. Доярки утверждал, что у коров первоначально возник метрит а потом уже животные тяжело заболели маститом. Из патологических выделений матки и из патологического секрета вымени были выделены в монокультуре стафилококки от всех больных метритом и маститом коров. Фаго-типирование набором типовых международных стафилококковых фагов и набором фагов животного происхождения подтвердило тождество культур стафилококков, выделенных от больных метритом и маститом коров: Культуры, лизирующие одной и той же серией фагов, хотя бы с разной силой, или отличающиеся только по чувствительности к какому -нибудь одному фагу , мы считаем тождественными или весьма близкими. Выделенные культуры стафилококков принадлежали к следующим фаготипам: 42Д/102/107/119/78; 42Д/102/107/117; 42Д/102/107; 7/47/42Д; 80/81; 42Д/102/107/119; 29/47/42Е; 29/77; 29/80/55/6/53/81; 29/52/42Е; 6; 52А/81/42Д; 52А/80; 52/52А; 29/52/52А/80; 42Д/102/107/117/119; 79/47/42Д/117; 47/42Е.

Методом индикаторных дисков изучена чувствительность всех выделенных бактерий к пеницилину, стрептомицину, хлортетрациклину, левомицетину, тетрациклину, окситетрациклину, неомицину, мономицину, эритромицину, полимиксину, М-сульфату, канамицину, олеандомицину, мастисанам-А,-Б-Е, мастициду .

Оказалось, что к эритромицину ,мономицину ,неомицину ,канамицину ,были чувствительны 98,5% всех изученных бактерий; к пеницилину -и стрептомицину были чувствительны 81% стафилококков и стрептококков. Низкой чувствительностью или одновременной устойчивостью к большинству антибиотиков обладали энтерококки, протей и псевдомонады: они были чувствительны лишь к мономицину, неомицину ,и эритромицину. К препаратам мастисана А,-Б,-Е, и к мастициду были высоко чувствительны или чувствительны все изученные нами бактерий. Эти препараты могут быть рекомендованы для лечения гинекологической болезней у коров.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Нургалиева Ж.С., Собиров О.О. Мастит касаллигининг этиопатогенези ва даволаш усуллари. Чорвачилик хамда ветеринария сохаларида инновационтехнологияларни жорий қилиш ва муаммолар: Республика илмий-амалий конференция материаллари. I-қисм. Самарканд, СамВМИ,22-24 май.2019-Б-183-184.

2. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Собиров О.О. Изучение этиологии маститов коров. Чорвачилик хамда ветеринария сохаларида инновацион технологиялар жорий қилиш ва муаммолар: Республика илмий амалий конференция материаллари. I-қисм. Самарканд, СамВМИ,22-24 май.2019-Б-184-185.

3. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Нургалиева Ж.С. Индикация антибиотиков в молоке// Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш истикболлари: Республика илмий–амалий конференция материаллари тўплами. I-қисм Самарканд: СамВМИ, 21-22 май, 2020-Б-130-133.

4. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Собиров О.О. Mastitis diagnostics and performance monitoring: A practical approach. Узбекско-Британско-Российское СППО «Uz.Biokombinat» Международной научно-практической конференции: «Состояние разработки и производства биологических и ветеринарных препаратов и возможности расширения их локализации» Самарканд: СамВМИ, 9-10-Сентябрь. 2020.с.14-15.

5. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Собиров О.О. Comparative data of antibiotic sensitivity of staphylococci when determined by two methods. Международная научно-практическая конференции студентов , магистрантов и молодых учёных «Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий»Г.Витебск, г.Самарканд 2021г

3. Баркова А.С. Болезни сосков молочной железы коров / А.С.Баркова, А.Ф.Колчина, А.В.Елесин //LAP LAMBRET Academic Publishing, Germany.- 2012/-233с.

4. Belkin V.L. Cow's mastitis: etiology, pathogenesis, diagnostics, treatment and prevention // Monography.-Publishing house OreGAU.2009.

5.Гавриш В.Г. Септогель для лечения коров при мастите.// Ветеринария. 200.-№ 6-с.41.

6. Жуманов К.Т., Бияшев К.Б., Бияшев Б.К., "Фаготипирование патогенных стафилакокков, выделенных из молока коров". XXIII Международной научно-практической интернет - конференции. Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии. 28-29 февраля 2016 г. Переяслав-Хмельницкий-2016. Украина. стр-8-10.

7. Свиреденко Г.М., Семова Е.Г. Маститы крупного рогатого скота // Молочная промышленность, 2003, № 10, стр. 18-20.

8. Роман Л.Г. Засиб диагностыкы субклиничного мастыту у сухостийных корив / Л.Г.Роман, М.М.Брошков // Аграрный виснык Прычорноморья: Збирнык науковых праць Одеського державного аграрного унiverситету.- Одеса,2006.-Випуск 32.-С.162-164 (0,19/0,18 п.л.).

9. Роман Л.Г. Ветеринарный контроль при мастите сухостойных коров / Н.И. Полянцев, Л.Г. Роман, А.И. Афанасьев // Научно-практические рекомендации.-пос. Персиановский, 2007.- 17 с. (0,75/0,65 п. л.).